

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

ISSN 2411-118X

**ЭКОНОМИКА
ПРАВО
ОБЩЕСТВО**

Том 6, № 2 (26), 2021

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

**ЭКОНОМИКА
ПРАВО
ОБЩЕСТВО**

**ECONOMICS
LAW
SOCIETY**

Scientific Journal

Том 6, № 2 (26), 2021

**ЭКОНОМИКА
ПРАВО
ОБЩЕСТВО**

**ECONOMICS
LAW
SOCIETY**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

EDITORIAL BOARD

Курбанов Рашид Афатович – главный редактор, директор Института правовых исследований и региональной интеграции, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Алиев Назим Талат оглы – Начальник Академии полиции МВД Азербайджанской Республики, генерал-майор полиции, доктор юридических наук

Бодак Алла Николаевна – судья Конституционного Суда Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент

Валентей Сергей Дмитриевич – начальник Научно-исследовательского объединения (научный руководитель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова), доктор экономических наук, профессор

Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор юридических наук, профессор

Вельяминов Георгий Михайлович – главный научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Витязь Петр Александрович – академик Национальной академии наук Беларуси, руководитель аппарата НАН Беларуси, сопредседатель Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, доктор технических наук, профессор

Вознесенская Нинель Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Георг Става – член Европейской комиссии по совершенствованию правосудия (CEPEJ) Совета Европы

Гринберг Руслан Семенович – научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Гришина Ольга Алексеевна – заведующая кафедрой финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор
Гулиев Ибрагим Саид оглы – вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик НАНА, доктор геолого-минералогических наук, профессор

Гурбанов Рамин Афад оглы – президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Совета Европы, судья города Баку, доктор юридических наук

Джафаров Азер Мамед оглы – заместитель Министра юстиции, член Судебно-правового совета Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Довнар Тaisia Ивановна – профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор

Kurbanov Rashad Afatovich – Chief Editor, Director of the Institute of Legal Studies and Regional Integration, Head of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Aliiev Nazim Talat ogly – Head of the Police Academy of the of the Azerbaijan Republic, Police Major General, Doctor of Law

Bodak Alla Nikolaeвна – Judge of the Constitutional Court of the Republic of Belarus, PhD of Law, Associate Professor

Valentyey Sergey Dmitrievich – Head of Scientific and Research Union (Supervisor of the Plekhanov Russian University of Economics), Doctor of Economics, Professor

Vasilevich Grigoriy Alekseevich – Head of the Constitutional Law Department of the Belorussian State University, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Doctor of Law, Professor

Velyaminov Georgiy Mikhailovich – Chief Researcher of the Sector of Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law Professor

Vityaz Petr Aleksandrovich – Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Head of Academy Staff Presidium of the National Academy of Sciences of Belarus, Co-chairman of the Inter-Academic Council on Development of the Union State, Doctor of Technical Sciences, Professor

Voznesenskaya Ninel Nikolaeвна – Leading Researcher of the Sector of the Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Georg Stava – Member of European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe

Grinberg Ruslan Semenovich – Scientific Director of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Grishina Olga Alekseeвна – Head of the Department of Finance and Prices of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Guliev Ibragim Said ogly – Vice-President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan Member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor

Gurbanov Ramin Afad ogly – President of European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe, Judge of Baku City, Doctor of Law

Jafarov Azer Mammad ogly – Deputy Minister of Justice, Member of the Judicial-Legal Council of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Dovnar Taisiya Ivanovna – Professor of the Department of Theory and History of State and Law of the Faculty of Law of the Belarussian State University, Doctor of Law Professor

Егоров Алексей Владимирович – депутат Палаты представителей седьмого созыва заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент

Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Жаворонкова Наталья Григорьевна – заведующая кафедрой экологического и природоресурсного права МГЮА имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор

Занковский Сергей Сергеевич – заведующий сектором предпринимательского права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Зинчук Галина Михайловна – декан факультета экономики и права Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, доцент

Зубарев Сергей Михайлович – заведующий кафедрой административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Зырянов Сергей Михайлович – ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Иванов Випен Николаевич – советник РАН, вице-президент Российской Академии социальных наук, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор

Калустин Анатолий Яковлевич – научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Клеандров Михаил Иванович – судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор

Крюкова Нина Ивановна – профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Кузнецов Вячеслав Николаевич – президент Фонда поддержки исследования проблем «Безопасность Евразии», член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, профессор

Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич – ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, академик РАН, доктор юридических наук, профессор

Мазур Иван Иванович – председатель правления АО «РАО Роснефтегазстрой», доктор технических наук, профессор

Манке Карстен – руководитель группы в Немецкой корпорации международного сотрудничества (GIZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Минашкин Виталий Григорьевич – проректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Мирмохаммади Мостафа – руководитель группы международного права и прав человека Университета Мофид (Иран), доктор юридических наук, профессор

Мустафазаде Айтен Инглаб кызы – директор Института права и прав человека НАН Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Egorov Aleksey Vladimirovich – Member of the House of Representatives of the Seventh Convocation, Deputy Chairperson of the Standing Commission on Law of the House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus, PhD of Law, Associate Professor

Ershova Inna Vladimirovna – Head of the Department of Entrepreneurship and Corporations Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zavoronkova Natalya Grigorievna – Head of the Department of Environmental and Natural Resources Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL) Doctor of Law, Professor

Zankovsky Sergey Sergeevich – Head of the Department of Entrepreneurial Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Zinchuk Galina Mikhailovna – Dean of the Faculty of Economics and Law of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Associate Professor

Zubarev Sergey Mikhailovich – Head of the Department of Administrative Law and Process of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zyryanov Sergey Mikhailovich – Leading Researcher of the Department of Administrative Law and Process of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Ivanov Vilen Nikolayevich – Counselor of the Russian Academy of Sciences, Vice President of the Russian Academy of Social Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Professor

Kapustin Anatoly Yakovlevich – Science Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Kleandrov Mikhail Ivanovich – Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation Eminent, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Kryukova Nina Ivanovna – Professor of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Kuznetsov Vyacheslav Nikolayevich – President of the Foundation for the Support of the Research of Problems "Eurasian Security", Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sociology, Professor

Lisitsin-Svetlanov Andrey Gennadievich – Leading Researcher of the Institute of State and Law of the RAS, Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Mazur Ivan Ivanovich – Chairman of the Board of JSC «RAO Rosneftegazstroy», Doctor of Engineering Science, Professor

Mahnke Carsten – Head of the Group in the German Corporation of International Cooperation (GIZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Minashkin Vitaly Grigorievich – Vice-Rector of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Mirmohammadi Mostafa – Director for International Law and Human Rights Group, Mofid University (Iran), Doctor of Law, Professor

Mustafazade Ayten Inqilab qizi – Director of the Institute of Law and Human Rights of the Nabona Academy of Sciences of Azerbaijan, Deputy of the Milli Meclis of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Плигин Владимир Николаевич – председатель Ассоциации юристов России ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН кандидат юридических наук
Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы – президент Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона доктор юридических наук, профессор
Сафи Исмаил – член Совета по безопасности и внешней политике при Президенте Турецкой Республики, директор Института безопасности и обороны Университета Истinyе, доктор политических наук
Фатьянов Алексей Александрович – заведующий кафедрой государственно правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук профессор
Хасбулатов Руслан Имранович – заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова член-корреспондент РАН, доктор экономических наук профессор
Экимов Анисим Иванович – профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук профессор
Яблочкина Ирина Валерьевна – директор Центра гуманитарной подготовки Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор исторических наук, профессор

Pligin Vladimir Nikolaevich – Chairman of the Association of Lawyers of Russia, Leading Researcher of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, PhD of Law
Ragimov Ilgam Mammadgasan oglu – President of the International Association of Lawyers of the Black Sea-Caspian Region Countries, Doctor of law, Professor
Safi Ismail – Member of the Council on Security and Foreign Policy under the President of the Republic of Turkey, Director of the Institute of Security and Defense of the University of Istinye, Doctor of Political Science
Fatyayov Alexey Alexandrovich – Head of the Department of State-legal and Criminal-legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor
Khasbulatov Ruslan Imranovich – Head of the Department of World Economy of the Plekhanov Russian University of Economics, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences Doctor of Economics, Professor
Ekimov Anisim Ivanovich – Professor of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law Professor
Yablochkina Irina Valenëvna – Director of the Center of Humanitarian Training of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Historical Sciences, Professor

Издание зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
П/И № ФС77-64675 от 22 января 2016 г.

The journal is registered in Federal Service for communication,
informational technologies and media control:
PI N FS77-64675 dated 22 January 2016

Учредитель
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Founder
Plekhanov
Russian University of Economics
(PRUE)

Адрес редакции
117997, Москва, Стремянный пер., 36
Тел. 8 (499) 237-85-02 e-mail: grpravokaf@mail.ru
www.rea.ru

Editorial office address:
36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow
Tel. 8 (499) 237-85-02 e-mail: grpravokaf@mail.ru
www.rea.ru

Главный редактор Р. А. Курбанов
Заместитель главного редактора А. М. Белялова, К. И. Налетов
Ответственный секретарь Ю. Х. Давыдова
Редактор Е. Ю. Мамонтова
Оформление обложки Ю. С. Жигалова
Подписано в печать 11.08.2021. Формат 60 x 84 1/8
Печ. л. 15,12. Усл. печ. л. 14,06. Уч.-изд. л. 14,16.
Тираж 500 экз. Заказ № 70
Отпечатано в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., 36.

Chief editor R. A. Kurbanov
Deputy chief editor A. M. Belyalova, K. I. Nalotov
Secretary Yu. Kh. Davydova
Editor E. Yu. Mamontova
Cover design Yu. S. Zhigalova
Signed in print 11.08.2021. Format 60 x 84 1/8
Printed sheets 15,12. Conv. sheets 14,06. Publ. sheets 14,16
Circulation 500. Order № 70.
Printed in Plekhanov Russian University of Economics 36
Stremyanny Lane, 117997, Moscow

СОДЕРЖАНИЕ

Международное и интеграционное право

Крохина Ю. А.

Становления концепции бенефициарного собственника в международных актах: от правового дуализма к унификации 7

Право и государство

Напалкова И. Г.

Концептуальные идеи обеспечения государственного суверенитета в контексте российской конституционной реформы 12

Каландарли Н. Г.

Фундаментальные проблемы правовых исследований в биоэтике 19

Правовые основы экономической деятельности

Денисов И. С.

Защита прав потребителей финансовых услуг: актуальные вопросы противодействия мисселлингу 27

Пономарченко А. Е.

Договор заказа на создание произведения: понятие и признаки 32

Зарубежное законодательство и сравнительное правоведение

Щербаков В. А.

Правовое регулирование закупок для государственных нужд в Российской Федерации и США: сравнительный анализ 40

Винокурова А. Е.

Международно-правовое регулирование энергетического сотрудничества Российской Федерации и Южно-Африканской Республики 47

Зульфугарзаде Т. Э.

Сроки давности и проявление неосторожности в Европейском деликтном праве при рассмотрении дел о внедоговорной ответственности в нанобиотехнологической сфере 56

Пакерман Г. А.

Правовое регулирование деятельности иностранного юридического лица в Княжестве Лихтенштейн 67

Судебная власть

Иванченко Е. А., Воротилина Т. В.

Защита и представление прокуратурой Российской Федерации прав и законных интересов участников гражданского оборота 76

Чувахин П. И.

Правовые вопросы функционирования системы электронного правосудия 90

Плехановская школа молодых ученых

Рыбкин А. Э.

Сущность концессионного соглашения в американском праве 96

Смирнов Д. П.

Обеспечительная передача долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью и акций в практике арбитражных судов Российской Федерации 105

Ушаков Р. М.

Институт наследственного фонда: закон, юридическая доктрина, реализация (на основе анализа опыта романо-германской и англосаксонской правовых систем) 111

Требования к публикациям

121

CONTENTS

International and Integration Law	
Krokhina Y. A.	7
<i>Formation of the Concept of Beneficial Owner in International Acts: from Legal Dualism to Unification</i>	
Law and State	
Napalkova I. G.	12
<i>Conceptual Ideas of Ensuring State Sovereignty in the Context of the Russian Constitutional Reform</i>	
Kalandarli N. G.	19
<i>Fundamental Problems Legal Research in Bioethics</i>	
Legal Foundations of Economic Activity	
Denisov I. S.	27
<i>Protection of the Rights of Consumers of Financial Services: Topical Issues of Countering Misseling</i>	
Ponomarchenko A. E.	32
<i>Contract for the Creation of a Work: Concept and Characteristics</i>	
Foreign Legislation and Comparative Law	
Scherbakov V. A.	40
<i>Legal Regulation of Procurement for State Needs in the Russian Federation and the USA: a Comparative Analysis</i>	
Vinokurova A. E.	47
<i>International legal framework for energy cooperation between the Russian Federation and the Republic of South Africa</i>	
Zulfugarzade T. E.	56
<i>Statute of Limitations and Negligence in European tort Law when Considering Cases of Non-Contractual Liability in the Nanobiotechnological Sphere</i>	
Pakerman G. A.	67
<i>Legal Regulation of the Activities of a Foreign Legal Entity in the Pncipality of Liechtenstein</i>	
Judicial Branch	
Ivanchenko E. A., Vorotilina T. V.	76
<i>Protection and Representation by the Prosecutor's Office of the Russian Federation of the Rights and Legitimate Interests of Participants in Civil-Law Transactions</i>	
Chuvakhin P. I.	90
<i>Legal Issues of the Functioning of the Electronic Justice System</i>	
Plekhanov School of Young Scientists	
Rybkin A. E.	96
<i>Essence of the Concession Agreement in American Law</i>	
Smirnov D. P.	105
<i>Security Transfer of Shares in the Authorized Capital of Limited Liability Companies and Shares in the Practice of Arbitration Courts of the Russian Federation</i>	
Ushakov R. M.	111
<i>Institution of the Inheritance Fund: Law, Legal Doctrine, Implementation (Based on an Analysis of the Experience of the Romano-Germanic and Anglo-Saxon Legal Systems)</i>	
Requirements to the Publications	121

DOI: <http://dx.doi.org/10.21686/2411-118X-2021-2-56-66>

Сроки давности и проявление неосторожности в Европейском деликтном праве при рассмотрении дел о внедоговорной ответственности в нанобиотехнологической сфере

Т. Э. Зульфугарзаде

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
им. Г. В. Плеханова», 117997, Москва, Стремянный пер., д. 38.
E-mail: zulfugarzade.le@rea.ru

Statute of Limitations and Negligence in European Tort Law when Considering Cases of Non-Contractual Liability in the Nanobiotechnological Sphere

T. E. Zulfugarzade

Associate Professor, PhD in Law,
Academic Department of Civil Legal Disciplines, PRUE.
Address: Plekhanov Russian University of Economics,
36 Stremyanny Lane, Moscow, 117997, Russian Federation
Tel: 8(903)6887732.
E-mail: zulfugarzade.le@rea.ru

Аннотация

В статье приведены основные результаты проведенного научного исследования особенностей ограничения по времени (сроков давности) и установления случаев проявления неосторожности в процессе соблюдения гигиены труда и техники безопасности при осуществлении судебной защиты от обвинений; а также установление компенсации вреда в Европейском деликтном праве при рассмотрении дел о внедоговорной ответственности в нанобиотехнологической сфере, что имеет важное значение в современных условиях массового производства, распространения и использования нанобиоматериалов, вызывающих появление новых рисков для жизни и здоровья человека, объективно требующих выработки новых методов обеспечения безопасного существования индивида, приобретших особую важность в современных условиях неопределенности, вызванных, в том числе, угрозой неблагоприятных последствий, связанных с глобальным распространением коронавирусных и им подобных инфекций. Некоторые из них могут иметь искусственное происхождение, порождая, в свою очередь, деликтную ответственность деликвентов (правонарушителей), а также эффективные методики судебного доказывания, включая судебную защиту, определение размера компенсации вреда (ущерба), вызванного неблагоприятным воздействием нанобиоматериалов. Предметом исследования, с одной стороны, послужили отношения, возникающие между разработчиками, производителями и распространителями нанобиоматериалов и нанобиопродукции и человеком (индивидом), а также воздействие на окружающую среду, с другой стороны – юридические лица, на которые указанные виды материалов и продукции оказывают свое, в том числе неблагоприятное, воздействие, что в свою очередь приводит к судебным спорам, требующим разрешения, в том числе для определения сроков давности их рассмотрения, а также выявления проявлений неосторожности в процессе производства, непосредственно связанных с обеспечением гигиены труда и соблюдением техники безопасности. В качестве основных методов познания при проведении исследования были использованы логический, сравнительный, эмпирический, аналитический, историко-правовой, описательный и другие. Научную новизну исследования составили выводы, в соответствии с которыми в Европейском деликтном праве, во-первых, риск подверженности воздействию (предотвратимый или нет) нанобиотехнологий не должен являться причиной наступления ответственности и, во-вторых, работники в нанобиотехнологической отрасли недостаточно защищены просто потому, что риски пока еще не полностью выявлены, а профилактические меры по охране здоровья и соблюдения безопасности не обладают определенной эффективностью и, таким образом, не соответствуют условиям анализа затрат и выгод.

Список литературы

1. Егорова М. А., Крылов В. Г., Романов А. К. Деликтные обязательства и деликтная ответственность в английском, немецком и французском праве: учебное пособие / отв. ред. М. А. Егорова. – М.: Юстицинформ, 2017.
2. Федулов Г. В. Безопасность как нематериальное благо субъектов гражданского права // Экономика. Право. Общество. – 2019. – № 1. – С. 48–55
3. Construction Safety and Health. Workplace Safety & Health Topics // National Institute of Occupational Safety and Health. – URL: <https://www.cdc.gov/niosh/topics/construction/> (дата обращения: 26.06.2021 г.).
4. *Fogelman V* First Environmental Liability Directive cases from European Court of Justice // Commercial Risk Europe. – URL: <http://www.commercialriskeurope.com/cre/190/57/First-Environmental-Liability-Directive-cases-from-European-Court-of-Justice/> (дата обращения: 26.06.2021 г.).
5. *Martin-Casals M*. The Development of Liability in relation to Technological Change // Comparative Studies in the Development of the Law of Torts in Europe. – Volume 4. – Cambridge University Press.